

Αποκατάσταση Παραδοσιακών Αροτραίων Πρακτικών όπως τα «Bolle Akkers»: Ο ρόλος της αγροδασοπονίας στην αναζωογόνηση συστημάτων γεωργίας πολιτιστικής κληρονομιάς

www.af4eu.eu

Bolle akker (χωράφι) στο Waasland

Τα Bolle akkers (χωράφια) αποτελούν ένα μοναδικό χαρακτηριστικό τοπίου του Waasland, μιας ιστορικής περιοχής στο βόρειο Βέλγιο. Αυτά τα τετράγωνα, ελαφρώς υπερυψωμένα χωράφια πιθανότατα δημιουργήθηκαν τον 14ο και 15ο αιώνα, με σκοπό τη βελτίωση της αποστράγγισης και της γονιμότητας του αργιλώδους εδάφους με χαμηλή διαπερατότητα. Αυτός ο έξυπνος συνδυασμός λειτουργικότητας και ανθεκτικότητας αντικατοπτρίζει τις γεωργικές καινοτομίες της εποχής. Για την κατασκευή της υπερυψωμένης επιφάνειας, το έδαφος ανασκάφηκε μερικώς κατά μήκος των τεσσάρων πλευρών ενός οικοπέδου και οργώθηκε προς τα μέσα. Σε τουλάχιστον δύο πλευρές, σκάφηκαν φαρδιές και βαθιές τάφροι, ξεκινώντας από βάθος 60–80 cm και εκτείνοντας σε πλάτος 3–4 μέτρων. Από αυτό το επίπεδο, μια κεντρική διαχωριστική τάφρος, με πλάτος και βάθος 1–1,5 μέτρα, δημιούργησε δύο αναβαθμίδες πλάτους περίπου ενός μέτρου εκατέρωθεν. Αυτές οι αναβαθμίδες φυτεύτηκαν με φράκτες από είδη όπως οξιά, ιπές, δρυς, σκλήθρα, πλατάνια και λεύκες. Οι φράκτες αυτοί παρέχουν προστασία από τον άνεμο, ξυλεία και ενίσχυαν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του τοπίου.

Για αιώνες, τα χωράφια με βολβούς —συχνά περιτριγυρισμένα από ιπές ή λεύκες— διαμόρφωναν το τοπίο του Waasland. Σήμερα, ωστόσο, απειλούνται από την ενοποίηση γης και τις εντατικές γεωργικές πρακτικές. Η αγροδασοπονία προσφέρει μια ευκαιρία για τη διατήρησή τους. Συνδυάζοντας καλλιέργειες όπως τριφύλλι, σιτάρι, καλλιέργειες κάλυψης και κάνναβη με σειρές δέντρων, δημιουργείται ένα σύστημα που αποθηκεύει βιομάζα και άνθρακα, αυξάνει τη βιοποικιλότητα και τοποθετεί τη γεωργία ως ρυθμιστικό στοιχείο μεταξύ φυσικών περιοχών, βιομηχανίας και οικιστικών ζωνών. Ένα οικονομικό μοντέλο βασισμένο στην αγροδασοπονία θα μπορούσε να καταστήσει τα χωράφια με βολβούς ξανά βιώσιμα. Με αυτόν τον τρόπο, αυτά τα χωράφια όχι μόνο διατηρούν την οικολογική τους αξία, αλλά εξακολουθούν επίσης να αποτελούν μέρος της πλούσιας γεωργικής κληρονομιάς του Waasland.

Tobi Hallez

Πανεπιστήμιο της Γάνδης, Βέλγιο

Funded by
the European Union

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. GA 101086563. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι ωστόσο αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτά.